

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

ARQUEOLOGIA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN: ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim¹
Mestranda PUC-Rio

RESUMO

Este artigo pensa a saudade em relação ao tempo, memória e arte traçando relações entre o artigo "Os tempos de uma saudade" de Durval Albuquerque Júnior (2018) em conjunto com os debates sobre heterocronia, heterotopia e utopia em Marlon Salomon e Michel Foucault. Para Salomon, o termo "heterocronia" surge da necessidade de elaborar um vocabulário capaz de dar conta da multiplicidade adquirida pelo tempo histórico após debates filosóficos no século XX. A saudade em Albuquerque Júnior suscita uma apreensão subjetiva da experiência temporal, convocando um entretempo essencial para abordar a série fotográfica *Arqueología de la Ausencia* (1999–2001) de Lucila Quieto e o filme *Aftersun* (2022) de Charlotte Wells, que, juntos, elaboram uma representação do luto, da memória e do impossível.

PALAVRAS-CHAVE: Saudade; Heterocronia; Luto; Memória; Arte

ABSTRACT

This article weaves on saudade in relation to time, memory, and art, establishing connections between Durval Albuquerque Júnior's article "Os tempos de uma saudade" (2018) along with discussions on heterochrony, heterotopia, and utopia by Marlon Salomon and Michel Foucault. According to Salomon, the term 'heterochrony' arises from the need to develop a concept that addresses the multiplicity of the historical time after philosophical debates in the 20th century. Albuquerque Júnior's notion of saudade evokes a subjective apprehension of temporal experience, invoking an essential meantime to approach Lucila Quieto's photographic series 'Arqueología de la Ausencia' (1999–2001) and Charlotte Wells' film 'Aftersun' (2022), which together, represents grief, memory, and impossibility.

KEYWORDS: Saudade; Heterochrony; Grief; Memory; Art

Na introdução de seu livro *Heterocronias: estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos*, que reúne estudos de especialistas sobre o pluralismo temporal na historiografia, Marlon Salomon traça um panorama histórico do termo "heterocronia" e da necessidade de elaborar um conceito e um vocabulário capaz de dar conta da

¹ Mestranda em História Social da Cultura (PUC-Rio). Historiadora da Arte (UFRJ). Crítica, poeta e fotógrafa.

multiplicidade adquirida pelo tempo histórico após a "decadência" da cronologia como disciplina no início do século XX. Com os debates filosóficos sobre sincronia-diacronia e a descoberta de outras possibilidades temporais nos campos das ciências naturais, a percepção sobre o desenvolvimento foi alterada de tal modo que o mundo e o tempo linear-cronológico não mais pôde ser entendido como "unificado e acabado" (Salomon, 2018, p.15). Se a evolução é descontínua e assíncrona e "o fio do tempo cedia lugar ao tempo sem fio" (*ibidem*, p.16) graças aos debates temporais e a invenções tecnológicas, o tempo histórico passa a "experimenta[r] vertiginosamente o tempo" (*ibidem*, p.9–10).

O filósofo francês Michel Foucault foi importante nos debates da teoria sobre o tempo ao pensar o "espaços absolutamente outros" (Foucault, 2013, p. 21), apresentando o lugar de experiência de nossas vidas como um espaço heterogêneo, composto de recortes temporais múltiplos que ele nomeia como heterotópicos. "As heterotopias", afirma Foucault, "são frequentemente ligadas a recortes singulares do tempo. São parentes, se quisermos, das heterocronias" (*ibidem*, p.25). Ou seja, os lugares outros estão frequentemente ligados — e são possibilitados — pelos tempos outros. Apesar do conceito foucaultiano de heterotopia não ser o foco principal deste trabalho, o termo será necessário para pensar o seu oposto: a utopia.

A partir da heterocronia, a experiência dessa temporalidade múltipla, deslocada de seu eixo linear e cronológico, possibilita a reflexão da saudade como "paixão heterocrônica", como afirma Salomon ao introduzir o quarto capítulo do livro escrito por Durval Albuquerque Júnior (Salomon, 2018, p. 30). Neste capítulo, Albuquerque utiliza os escritos do saudosista português Leandro Coimbra para pensar a saudade em relação com o tempo, memória e história e refletir como a saudade, que emerge em um entretempo, mobiliza aquilo que ficou no passado e "a temporalidade que ela convoca, que ela evoca, e a temporalidade em que ela acontece" (Albuquerque, 2018, p.86); sendo assim, a saudade que nasce "da perda, da ausência" e da apreensão subjetiva do tempo, é essencial para trabalhar o luto e a memória no filme *Aftersun* (2022) de Charlotte Wells e na série fotográfica *Arqueología de la ausencia* (1999 – 2001) de Lucila Quieto.

O momento em que a saudade é sentida, para Albuquerque, incita o tempo da experiência (passado), o tempo da evocação (presente) e o tempo da reflexão e, dessa forma, a saudade seria uma "colagem de fragmentos do mundo, da vida, das pessoas, das relações sociais, das memórias de coisas" (*ibidem*, p.88). Tanto a série de Lucila Quieto quanto o filme de Wells evocam uma saudade daquilo que foi vivido e/ou de uma impossibilidade de ter vivido algo idealizado, como o encontro entre pais e filhos; e sobre essa amarga tensão de uma saudade que, para Albuquerque, "transcende o tempo" e "atravessa a própria morte" (*ibidem*, p.95), está presente a dualidade do tempo da luz e da sombra; conceitos que Coimbra utiliza para explicar o embate entre a alegria da memória e a tristeza da perda. Além disso, o autor também estrutura outras temporalidades denominadas como o tempo real (que foi, de fato, vivido), o tempo virtual (a possibilidade de ter sido vivido) e um terceiro tempo, o tempo ideal, tempo essa que "encarnaria a perfeição do viver, aquele do qual se pode ter saudade justamente por não ser possível experimentá-lo" (p.103).

A artista visual Lucila Quieto, nascida em 1977, menos de um ano depois do início da *última ditadura argentina* (1976–1983), cria sua *Arqueología de la ausencia* como forma de "reparar a obsessão"² que teve por décadas de ter uma foto com seu pai Carlos

Alberto Quieto, militante montonero, desaparecido somente cinco meses antes de seu nascimento (fig.1). O trabalho, inicialmente um projeto experimental e individual de Quieto como filha de desaparecido, é coletivizado quando a artista, já membro do H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) compartilha essa experiência com outros 30 membros com o intuito de *"tener la foto que nunca tuviste"* (Armas. 2013, p. 12), criando uma memória e um encontro familiar que fora impedido pela violência do Estado Argentino.

A intenção de Lucila Quieto era coletivizar a história de toda uma geração de filhos de desaparecidos e, "transmitir qual era o caráter de peso de toda uma geração desaparecida" (Quieto *apud* Longoni, 2009, p. 57). Dessa forma, é possível dizer que Quieto faz o impossível ao contemporaneizar seu pai, desaparecido em 1976, no ano de 1999 — algo semelhante a essa presentificação do passado é feito pelas Madres de la Plaza de Mayo que, através da demanda por uma *"aparición con vida"*, constantemente colocam seus filhos no tempo presente e, desse modo, a aparição fantasmagórica dos pais desaparecidos com seus filhos pela artista mobiliza "uma resistência radical ao tempo irreversível da história" (Bevernage. 2018, s/n) que, segundo Bevernage, foi uma forma das *Madres* de reagir diante da atitude e discurso dos militares argentinos.

Figura 1: Lucila Quieto, *Arqueologia de la ausencia*, 1999.
Fonte: Museu de Arte y Memoria.

² Em entrevista para Ana Longoni, Lucila Quieto afirma: "para mim o trabalho foi reparador. Reparou essa obsessão que tive durante anos de não ter a foto. Agora a tenho". (Quieto *apud* LONGONI, 2009, 61)

É interessante ressaltar que as Madres usam o termo "desaparecido" como condição essencial da sociedade argentina, o que Julio Cortázar chama de "população de fantasmas" (Cortázar apud Bevernage. 2018, p.s/n) e, por consequência, contrapõem a forma como o termo era usado pelo General Jorge Videla que, em 1979 (um ano antes das Madres começarem a usar a consigna aparición con vida) afirma que os desaparecidos não estão "nem mortos, nem vivos, são desaparecidos" que exemplifica a condição de silêncio na sociedade e coloca os desaparecidos, efetivamente, como menos que humanos já que o intuito dessa repressão era apagar sua existência para evitar motins e boicotes internacionais (Bevernage. 2018. s/n). O que as Madres fazem é tensionar o termo: eles estão desaparecidos e essa ferida continua e continuará aberta — "ou os desaparecidos apareciam com vida ou o sistema capitalista dava as respostas políticas (...) necessárias diante do tamanho do genocídio que havia provocado" (Madres, 2020. tradução nossa). Dessa forma, tanto as Madres quanto Quieto, numa política do tempo múltiplo e heterocrônico, contemporizam os desaparecidos no tempo presente, porém, Lucila Quieto cria um "terceiro tempo", como afirma a artista em entrevista para Ana Longoni e que será retomado em breve. Não se trata nem do pretérito das fotos desbotadas dos pais, valorizadas pelos filhos, nem do tempo presente das fotos dos filhos (tendo em todo caso a foto do pai ou da mãe). Ela mesma [Quieto] o chama de "o terceiro tempo": um tempo inventado, onírico, ficcional, "uma própria temporalidade" na qual pode ocorrer a "cerimônia do encontro". "A artista decide subverter o tempo, alterar, da linguagem da arte, o destino que lhe foi imposto." (Longoni, 2009, p. 58. tradução nossa).

Não se trata nem do pretérito das fotos desbotadas dos pais, valorizadas pelos filhos, nem do tempo presente das fotos dos filhos (tendo em todo caso a foto do pai ou da mãe). Ela mesma [Quieto] o chama de "o terceiro tempo": um tempo inventado, onírico, ficcional, "uma própria temporalidade" na qual pode ocorrer a "cerimônia do encontro". "A artista decide subverter o tempo, alterar, da linguagem da arte, o destino que lhe foi imposto." (Longoni, 2009, p. 58. tradução nossa).

Aftersun (2022), primeiro e surpreendente longa de estreia de Charlotte Wells, retrata a viagem e as memórias de Sophie, aos 11 anos, com seu pai, Callum, em uma viagem à Turquia (fig.2). Com reflexos, sombras e fragmentos de seu pai, Sophie, já adulta, assiste a gravações factuais, e preenche as lacunas com memórias da sua "mind-camera", como ela mesma chama. O filme, quase autobiográfico, relata o luto da diretora⁴ enquanto a Sophie Adulta, com a idade do seu pai, observa memórias dispersas de Callum para tentar compreender os motivos de sua ausência.

³ Citação original: "O los desaparecidos aparecian con vida, o el sistema capitalista daba las respuestas políticas (...) necesarias ante el tamaño del genocidio que había provocado". MADRES. 2020. Disponível em: <https://madres.org/5-de-diciembre-de-1980-nacio-la-consigna-aparicion-con-vida/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

⁴ THE GUARDIAN. Catherine Shoard (org.). Charlotte Wells on *Aftersun*: the grief expressed is mine. The grief expressed is mine. 2022. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/film/2022/dec/23/charlotte-wells-on-aftersun-the-guardians-best-film-of-the-year-the-grief-expressed-is-mine>> Acesso em: 24 jun. 2023.

Figura 2: Aftersun (2022), dir. Charlotte Wells. Film sound and color. 102 min. Frame.

A nostalgia e o luto sentido pela Sophie Adulta preenche os abismos da relação e as lacunas naturais da lembrança através da saudade do pai e angústia de um futuro não vivido, de possibilidades impossíveis. O quebra-cabeça criado por Wells é essencialmente heterocrônico: é a Sophie do presente (adulta) observando seu passado e criando, finalmente, um terceiro tempo — a visualidade do "tempo ideal", referenciado por Albuquerque, na cena final em uma rave onde Sophies de diferentes temporalidades encontram e abraçam seu pai: a Sophie, com a carga emocional de seus 30 anos, compreende os tempos de luz e sombra que permeiam as memórias que viveu com seu pai aos 11 anos; sente raiva, o perdoo e o deixa ir (*fig.3*). Nos momentos finais, quando a gravação em VHS dá lugar a uma televisão moderna e vemos a sala da Sophie Adulta, saímos das memórias do passado e do tempo ideal, para o presente; o terceiro tempo da rave é substituído pelo presente saudoso.

Figura 3: Aftersun (2022), dir. Charlotte Wells. Film sound and color. 102 min. Frame.

Quando Foucault denota a heterotopia como o lugar que abarca diferentes temporalidades, como se o lugar tangível da heterotopia fosse uma cesta do tempo, é possível pensar as gravações e lembranças de Sophie como a utopia do espelho do filósofo. Em *Dos espaços outros*, Foucault determina a utopia como uma "alocação sem lugar real", que representa o oposto da realidade vivida enquanto as heterotopias estão "fora de todos os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis" (2013. p.116). Desse modo, o espelho flutua entre esses lugares porque ele é "afinal de contas, uma utopia, pois é um lugar sem lugar" ao mesmo tempo em que tem o funcionamento de uma heterotopia ao "torna[r] esse local, que eu ocupo no momento em que me olho no vidro, ao mesmo tempo absolutamente real, em ligação com todo o espaço que o cerca, absolutamente irreal" (*ibidem*). Sendo assim, o VHS de Sophie é o espelho que, sendo um objeto, a transporta para um lugar real de sua viagem, ao mesmo tempo que sua lembrança produz uma terceira temporalidade que é, essencialmente, um lugar heterocrônico e utópico, absolutamente impossível.

Se a heterotopia para Foucault é um contra-espço físico que "acumula infinitamente o tempo" em um lugar outro e as utopias narram um "espaço imaginário" por ser "um lugar fora de todos os lugares" (2013. p.8), o terceiro tempo da saudade esquematizada por Albuquerque e o terceiro tempo que vemos em *Aftersun* e *Arqueologia*, seria uma gaveta imaginária do tempo e, conseqüentemente, de memórias – criando um lugar outro, intangível, em um tempo ideal que se dá em imagens no subconsciente, em fotografias e encontros impossíveis. A saudade e, principalmente, a "obsessão" de Lucila Quieto constrói um momento inexistente que preenche o vazio afetivo de cada participante de *Arqueologia* e os corpos de pais e filhos tecem um terceiro tempo propriamente inventado e fictício que suspende a perda e subverte a própria noção de passado e presente — da mesma forma que Charlotte Wells faz no ato final de *Aftersun*. A partir das reflexões de Albuquerque e os trabalhos de Quieto e Wells é possível perceber a saudade, memória e luto como um meio livre diante das restrições lineares do tempo e que, ao fazerem esse movimento de um terceiro tempo, constroem o espaço imaginário e utópico citado previamente por Foucault.

A colcha de retalho temporal de Quieto e Wells as colocam como o que Albuquerque chama de "ser saudoso", alguém que "se sente deslocado, exilado do tempo estrito em que vive, como alguém que, no presente, deseja viver no passado ou reviver o passado" (Albuquerque, 2018, p. 87) e, além disso, criam para si um tempo ideal permeado de encontros impossíveis. A insatisfação do saudosista com o tempo real, com as memórias inacabadas de Sophie e a ausência concreta sentida por Quieto, coloca os trabalhos em um lugar utópico e numa compreensão temporal heterocrônica. O luto invariavelmente interliga ambos trabalhos e, segundo Albuquerque, ele também é uma sensação mobilizada pela saudade em si (*ibidem*, p.86) e, sendo assim, o terceiro tempo de Wells e Quieto representa uma cerimônia de encontros e desfechos irrealis, possíveis somente no espaço imaginário da mente.

Ambos os trabalhos também retratam uma memória familiar estruturada em fotografias analógicas e digitais manipuladas, de forma técnica ou imaginativa, para criar uma nova imagem em um novo tempo, legitimando uma existência fictícia. A recordação imagética, tanto foto quanto videográfica, mostram "algo que já não existe, mas que existiu (...) e permite voltar a reinventar" (Quieto *apud* Longoni, 2009, p.58) e a saudade é o motor heterocrônico que nos move ao eterno retorno de "reviver esse

momento, tirar da foto algo a mais, o que resta" (ibidem). São fragmentos de "gestos parecidos, as mesmas poses, as ressonâncias familiares" (Quieto apud Longoni, 2009, p. 56) contra o vazio frenético de uma dança final — daquilo que tentamos lembrar e que, no final, acabamos preenchendo racionalmente o que foi, o que poderia e/ou deveria ter acontecido em um tempo essencialmente saudoso, impossível e ideal.

REFERÊNCIAS

- AFTERSUN. Direção de Charlotte Wells. Roteiro: Charlotte Wells. S.I: A24, 2022. (102 min.), son., color. Disponível em: <https://mubi.com/pt/films/aftersun>. Acesso em: 26 dez. 2022.
- ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval. Os tempos de uma saudade: as reflexões sobre a noção de tempo no saudosismo português. In ___SALOMON, Marlon (org). **Heterocronias**: estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Edições Ricochete, Goiânia. 2018. p. 84 – 112.
- ARMAS, Florencia Larralde. Lucila Quieto, hijos atravesando el paisaje:: imágenes para construir el recuerdo añorado. **Aletheia**, La Plata, v. 7, n. 4, p. 11–22, out. 2013
- BEVERNAGE, Berber. As Madres de Plaza de Mayo e a resistência contra o tempo irreversível da história". In __ BEVERNAGE, B. *História, memória e violência de Estado*: Tempo e justiça. Editora: Milfontes, Marina SBTHH, 2018. p 65–105.
- FOUCAULT, Michel. Corpo Utópico, Heterotopias. N-1 Edições, São Paulo. 2013. p.24.
_____. De espaços outros. *Estudos Avançados*, 27(79), 113–122. 2013. Recuperado de <<https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/68705>>. Acesso em 20 de jun. 2023.
- LONGONI, Ana. Apenas, nada menos: en torno a "Arqueología de la ausencia", de Lucila Quieto. *Ramona*: Artes Visuales, Buenos Aires, n. 97, p. 56–61, 30 nov. 2009
- SALOMON, Marlon (org). **Heterocronias**: *estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos*. Edições Ricochete, Goiânia. 2018. p. 8 – 38.
- MADRES. **5 de diciembre de 1980 nació la consigna "Aparición con vida"**. 2020. Disponível em: <<https://madres.org/5-de-diciembre-de-1980-nacio-la-consigna-aparicion-con-vida/>>. Acesso em: 22 jun. 2023.
- THE GUARDIAN. Catherine Shoard (org.). **Charlotte Wells on Aftersun**: the grief expressed is mine. The grief expressed is mine. 2022. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/film/2022/dec/23/charlotte-wells-on-aftersun-the-guardians-best-film-of-the-year-the-grief-expressed-is-mine>> Acesso em: 24 jun. 2023.

VALENTIM, Vitória. *Arqueología de la ausencia e aftersun*: espaços heterocrônicos de saudade. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892357

forums